

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**INNOVATIVE MARKETING AND CREATION OF NEW OPPORTUNITIES****¹Xudoyarov Rashid Tuychievich, ²Rashidov Abror Rozimurod ugli, ³Daminov Jasur Aktam ugli***¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.**²Assistant of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.**³Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan Bachelor of world and regional economics and the joint educational program of the Kazan federal University.***ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ****¹Худояров Рашид Туйчиевич, ²Рашидов Аброр Рузимурад угли, ³Даминов Джасур Актам угли***¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.**²Ассистент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.**³Студент бакалавриата мировой и региональной экономики Джизакского филиала Национального университета Узбекистана и совместной образовательной программы Казанского федерального университета.***INNOVATION MARKETING VA YANGI IMKONIYATLARNI YARATISH****¹Xudoyarov Rashid To'ychievich, ²Rashidov Abror Ro'zimurod o'g'li, ³Daminov Jasur Aktam o'g'li***¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi.**²O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali assistenti.**³O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali jahon va mintaqaviy iqtisodiyot bakalavri hamda Qozon federal universitetining qo'shma ta'lim dasturi talabasi.***abstract**

This article presents innovative marketing and marketing innovations, their benefits for our society, as well as recommendations on modern marketing strategies.

аннотация

В данной статье представлены инновационный маркетинг и маркетинговые инновации, их польза для нашего общества, а также рекомендации по современным стратегиям в маркетинге.

annotatsiya

Ushbu maqolada innovatsion marketing va marketing innovatsiyalari, ularning jamiyatimiz uchun foydalari, shuningdek marketingdagi

zamonaviy strategiyalar bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Keywords:

market support, technological processes, new raw materials, markets, target audience.

Ключевые слова:

поддержка рынка, технологические процессы, новое сырье, рынки, целевая аудитория.

Kalit so'zlar:

bozorni qo'llab-quvvatlash, texnologik jarayonlar, yangi xom ashyo, bozorlar, maqsadli auditoriya.

©2023. *Xudoyarov Rashid Tuychievich, Rashidov Abror Rozimurod ugli, Daminov Jasur Aktam ugli.*

Введение

Австрийский экономист И. Шумпетер вводит технологию «инновация» как экономическую категорию. Сначала он рассматривает проблемы новых соединений в производстве и производстве:

- Рыночная «поддержка» новой технологии, новой технологии или производства;
- Производство с новыми деталями;
- Доставка из свежего сырья;
- Изменения в организации производства и его материально-техническом обеспечении;
- Появление новых торговых рынков.

Инновации приводят к появлению новых продуктов, процессов и услуг, которые снижают издержки производства, открывают путь на новые рынки и создают новые способы ведения дел (технологии). Согласно отчету Еврокомиссии, во многих сферах бизнеса компании, которые отстают в создании новых и модернизации существующих продуктов или во внедрении более совершенных методов производства, распределения и реализации продукции, их будущее находится под угрозой.

Инновационный маркетинг – это маркетинговая концепция, посредством которой организация постоянно совершенствует свою продукцию и методы маркетинга. Инновационный маркетинг – это маркетинг, включающий в себя миссию организации, философию мышления, область исследований, стиль управления и поведение. Это органичные, незагруженные инновации, отношения особого рода и принятие полного риска. Маркетинговые инновации – это совокупность процессов, непосредственно связанных с внедрением деятельности или единством знаний, внедрением новейших продуктов и услуг. Конкурентоспособность предприятия повышается за счет маркетинговых инноваций.

Последователи инновационного маркетинга имеют социальную направленность. Ее важнейшими видами являются стратегическая и оперативная составляющие. Инновационный маркетинг – это не только способ изменить продукцию, но и привлечь к ней целевую аудиторию. Он создает спрос, основной задачей которого является удовлетворение потребностей и желаний нынешних и будущих клиентов. Концепция развития бизнеса требует повышения рентабельности производства и расширения ассортимента выпускаемой продукции. Обе эти цели могут быть достигнуты посредством разработки новых продуктов. Конечно, это не единственное средство достижения этих целей, но

оно очень важно. В результате успешного вывода на рынок нового продукта компания обычно расширяет линейку продуктов или интегрирует новую линейку продуктов.

Концепция маркетинговых инноваций представлена как основа всех маркетинговых услуг, исследований рынка и поиска конкурентной стратегии компании. На начальном этапе поиска инноваций основной задачей отделов маркетинга является изучение рынка: уровня спроса и конкуренции на рынке, динамики поведения покупателя и его желаний, наличия конкурентоспособной продукции и возможностей. выявления инноваций. Маркетинговая стратегия, анализ рынка и операционный маркетинг состоят из шести основных этапов:

1. Общий экономический анализ рынка;
2. Анализ экономической ситуации;
3. Специальное исследование рынка;
4. Разработка стратегии доступа к инновациям;
5. Оперативная маркетинговая деятельность;
6. Оценка маркетинговых затрат и доходов.

Появление новых форм конкуренции среди предприятий повышает актуальность адаптации к рынку, работы на нем и эффективного использования инновационных маркетинговых стратегий. Маркетинговая стратегия повышения конкурентоспособности предприятия – это средство достижения поставленных перед предприятием рыночных целей, которые отличаются от других средств, используемых на практике для конкретного предприятия, отрасли, рынка и потребителя. Изучая взаимосвязь между маркетинговой стратегией предприятий и инновациями, можно увидеть, что основной целью инновационной маркетинговой стратегии является разработка стратегии вывода этой инновации на рынок.

В большинстве случаев уровень применения маркетинговой стратегии определяется сегментацией рынков и расположением продукции на рынке. Разнообразие потребностей потребителей и новые формы конкуренции, которые создают и реализуют свои рыночные стратегии, основанные на принципах маркетинговой стратегии, помогают увеличить беспрецедентные возможности роста компании.

Заключение

В заключение можно сказать, что товары, которые ранее не производились для предприятия, являются инновационной продукцией. Таким образом, комплекс инновационного маркетинга означает комплекс практических мер воздействия на целевой рынок и потенциальных потребителей инноваций, а

также своевременное реагирование на изменения конкурентной среды и потребительских желаний.

Список литературы:

1. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
2. Makhkamov, A., Salimov, O., & Shokirov, S. (2023). THE ROLE OF END-TO-END ANALYTICS IN DIGITAL MARKETING. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 241-247. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/mass>
3. Ogli R. A. R. THE DIFFERENCE BETWEEN THE CONCEPTS OF DATABASE AND DATABASE MANAGEMENT SYSTEM //Archive of Conferences. – 2022. – С. 33-34.
4. Khudoyarov, R., & Kosimova, A. (2023). REGULATION OF EMPLOYMENT IN THE REGION IS AN EXAMPLE OF RUSSIA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 233-240. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kaxr>
5. Абдукаримов А., Рашидов А. Ma'lumotlar bazalarining–biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 132-135.
6. Rashidov A. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA AHAMIYATI //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
7. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
8. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
9. Норкўзиев А. ХУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.
10. Норкўзиев А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 157-161.
11. Рашидов У., Рашидов А. Iqtisodiyotni tartibga solishda notarif usullarining orni va ahamiyati //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
12. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 20-22.
13. Abdugarimov D. A. et al. 7 FREE BEST OPEN SOURCE DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 7. – С. 40-47.
14. N arkuziyev Anvar Rustamovich. (2023). KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(1), 176–182. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1319>
15. Narkuziyev Anvar Rustamovich, & Kenjayev Xajimurod Odil o'g'li. (2023). O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARIDAGI OLINGAN TAJRIBALARDAN INNOVATSION USULDA FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(2), 3–11. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1321>

16. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. MAMLAKATIMIZNING XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH //IQRO. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 30-34.
17. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. O ‘ZBEKISTONING KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING O ‘RNI //IQRO. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 166-176.
18. Lukhmonovna A. N. et al. The Main Problems that Arise in the Development of the Digital Economy and Their Solutions //Eurasian Journal of History, Geography and Economics. – 2023. – T. 20. – C. 25-28.
19. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 21-24.
20. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – T. 10. – №. 2. – C. 610-612.
21. Xolmuradovich X. B., Tuychiyevich X. R. RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 110-113.
22. Xudoyarov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 175-186.
23. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>
24. Rashid X., Mokhichekhra B. The Actions of International Economic Organizations to Solve Global Issues //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – T. 14. – C. 109-118.
25. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 292-295.
26. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>
27. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 132-136.
28. Kamolov D. R. O. G. L. O‘ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 348-352.
29. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
30. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
31. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 21-24.
32. Nodira T., Rashid X. Problems of innovation management in the higher education system //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 155-164.
33. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. O ‘ZBEKISTONDA PUL-KREDIT TIZIMI VA UNI MODERNIZATSIYALASH YO ‘LLARI //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 13. – C. 251-258.

34. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. AHOLI DAROMADLARI VA DAVLATNING IJTIMOIIY SIYOSATI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 14. – С. 141-147.
35. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
36. Narkuziyev, A., & Norbekova, M. (2023). IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 171-186. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/nanm>
37. Ismailova, Nilufar Sabitjanovna, Uchqun Ro'Zimurod O'G'Li, and Abror Ro'Zimurod O'G'Li. "JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIIY ASOSLARI." *Scientific progress 2.2* (2021): 1095-1098.
38. Rashidov U., Rashidov A., Naimov S. Modern Views on the Problems of Management Accounting in Logistics System //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 276-283.
39. Rashidov U., Rashidov A. Assessment of Costs For the Quality of Logistics Activities //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2022. – T. 1. – №. 3. – С. 39-43.
40. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – T. 21. – С. 1-4.
41. Rustamovich N. A. O 'ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 17. – С. 104-115.
42. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIIY ASOSLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 14. – С. 290-298.
43. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIIYOTGA O 'TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 169-175.
44. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 193-196.
45. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
46. Rashidov A., Ernafas o'g'li S. K. MAMLAKATIMIZDA ISHSIZLIK SABABLARINI O 'RGANISH VA TAHLIL QILISH //IQRO. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 284-288.
47. Rashidov A. PROFITABILITY AND RISKS OF FINANCIAL INVESTMENTS //MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. – 2021.
48. Rashidov A. BUXGALTERIYA HISOBINING TURLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – С. 153-160.
49. Anvar Rustamovich Narkuziyev ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO,,LLASH (O,,ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) // Academic research in educational sciences. 2022. №TSTU Conference 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ichki-resurslarga-asoslangan-hududiiy-infratuzilmani->

takomillashtirishning-xorij-tajribasini-qo'llash-o-zbekistonda-kichik-biznes-va (дата обращения: 24.11.2023).

50. Rustamovich N. A. SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN DEVELOPMENT INTERNAL TO RESOURCES BASED ON TERRITORIAL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT //GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY. – T. 25. – С. 47.

51. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. THE ROLE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING THE INCOME OF THE POPULATION AND IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY //Academia Science Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 710-714.

52. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.

53. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>

54. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>

55. Kamolov D. JAMIYATNING MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.

56. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. INSON KAPITALINI TAKOMILLASHTIRISH HAMDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASH //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 9-11.

57. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 20-22.

58. Aliqulov, B. (2023). THE HISTORY OF THE URBAN PLANNING CULTURE OF UZBEKISTAN AND THE ROLE OF THE AFROSIAB MONUMENT IN ITS STUDY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 116-119. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/baa>

59. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. IQTISODIYOTNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH SIRLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 299-304.

60. Sadullaevna U. V. The role of HEMIS in the management of the educational system of higher education institutions //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – Т. 20. – С. 19-22.

61. Убайдуллаева В. Digitization-an important “Driver” of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.

62. Ubaydullaeva, V. (2023). PROBLEMS OF APPLYING TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 132-143. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/vuu>

63. Ubaydullaeva, V., & Bazarbayev, D. (2023). JAPANESE ECONOMIC MIRACLE AND ITS CONSEQUENCES. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 26-32. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/uvbd> (Original work published 2023)

64. Убайдуллаева В. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИШИНГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 24-29.

65. Убайдуллаева В. ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 134-137.

66. Mansurov S. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish //ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH

TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjumani. – 2023.

67. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – С. 203-208.

68. Mansurov, S., Kochimova, S., & Mukhtorov, F. (2023). THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM. *Science technology&Digital Finance, 1(4)*, 209-213. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/shks>

69. Mansurov, S. (2023). FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance, 1(3)*, 187-195. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msha>

70. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.

71. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.

72. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.

73. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.

74. Usmonova V., Esanov H. THE EXISTING INVESTMENT ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance, 1 (4)*, 31-40. – 2023.

75. Usmonova V., Esanov H. THE EXISTING INVESTMENT ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 31-40.

76. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.

77. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.

78. Khidirnazarov, A. (2023). DEVELOPMENT TREND AND FORECAST OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN (On the example of the analysis of 2022 and the forecast for 2023-2024). *Science technology&Digital Finance, 1(4)*, 79-

90. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kha>